

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА У СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФИЛОЛОГИИ

Муминджанова Саида Хаитматовна

Доцент кафедры «Языки и дошкольное образование»
Ташкентского экономического и педагогического института
saida10011969@gmail.com

Abstract: This article explores the methodological foundations for improving the teaching of the Russian language in non-philological specialties. The study analyzes the significance of the communicative approach, integrative methods, and modern pedagogical technologies in the educational process. Special emphasis is placed on developing students' skills in using Russian in their professional activities.

Keywords: Russian language, non-philological specialties, methodology, communicative approach, pedagogical technologies, professional competence.

Аннотация: В статье рассматриваются методические основы совершенствования преподавания русского языка в неязыковых направлениях. Проанализирована роль коммуникативного подхода, интегративных методов и современных педагогических технологий в образовательном процессе. Особое внимание уделено формированию навыков использования русского языка в профессиональной деятельности студентов.

Ключевые слова: русский язык, неязыковые специальности, методика, коммуникативный подход, педагогические технологии, профессиональная компетенция.

Annotatsiya: Ushbu maqolada nofilologik mutaxassisliklarda rus tili ta'limini samarali tashkil etishning metodik asoslari yoritilgan. Ta'lim jarayonida kommunikativ yondashuv, integrativ metodlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o'zni tahlil qilingan. Shuningdek, talabalarning kasbiy faoliyatida rus tilidan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: rus tili, nofilologik mutaxassislik, metodika, kommunikativ yondashuv, pedagogik texnologiya, kasbiy kompetensiya.

В современных условиях глобализации и интеграционных процессов владение иностранными языками, в том числе русским, становится одним из

важнейших факторов профессионального и личностного развития молодежи. Как отметил Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев: «Нашим приоритетом является создание возможностей для изучения иностранных языков студентами на всех уровнях системы образования». Данное мнение показывает необходимость эффективной организации русского языкового образования не только в области филологии, но и по нефилологическим специальностям.

В результате реализуемых в нашей стране реформ в образовательный процесс широко внедряются современные педагогические технологии и инновационные методы. Особое значение имеет развитие навыков использования русского языка в профессиональной деятельности студентов, обучающихся по нефилологическим направлениям. Ведь чтобы подготовить конкурентоспособные кадры на рынке труда, им необходимо владеть не только профильными предметами, но и русским языком.

Помимо традиционных методов, обучение русскому языку требует коммуникативного подхода, интегративных методов обучения, эффективного использования информационно-коммуникативных технологий. Такой подход помогает студентам использовать язык не только теоретически, но и в практической деятельности. Это развивает их речевую компетентность и позволяет им свободно выражать своё мнение в процессе профессионального общения.

Вопрос обучения русскому языку по нефилологическим направлениям исследуется как научная проблема, сформировавшаяся на стыке не только языкознания, но и педагогики, психологии и методологии. Комментируя теоретические основы языкового образования, В. В. Виноградов подчеркивает место русского языка в социальном и культурном общении и рассматривает его не только как языковой, но и культурный феномен [1; 20]. По мнению учёного, роль языка в образовательном процессе не только обеспечивает взаимопонимание при изучении других языков, но и служит расширению культурного мышления личности.

По мнению Е.И. Пассова, одного из основоположников коммуникативной методики, основное внимание следует уделить формированию коммуникативной компетентности в процессе обучения языку. В своих исследованиях он подчеркивает, что «Язык – это средство общения», поэтому эффективно овладеть им можно не на основе грамматических правил, а применяя его в реальных жизненных ситуациях [3; 45]. Этот подход

впоследствии широко распространился по всему миру и занял ведущее место в методике иностранных языков.

Один из ученых А. Абдулазизов подчеркивает неразрывную связь языка и культуры и показывает приоритетность межкультурного подхода в русскоязычном образовании [5;67]. По его мнению, обучение русскому языку не только как языковой системе, но и как социальному явлению, воплощающему национальную культуру, повышает эффективность. Этот аспект особенно актуален для студентов, обучающихся по нефилологическим направлениям, и развивает межкультурную компетентность в их профессиональном общении.

В последние годы широко изучается зарубежный опыт. Например, М. Варшауэр, анализируя роль технологий в обучении языку, отмечает, что информационно-коммуникационные средства существенно повышают мотивацию обучающихся [11; 102]. Также Дж. Ричардс и Т. Роджерс обобщают современные направления образовательной методологии и пропагандируют интегративный подход. По их мнению, сочетание профессиональных предметов при обучении иностранным языкам даёт эффективные результаты [12; 88].

Среди узбекских учёных Ш. Мирзаев также проводит исследования по методике преподавания русского языка и показывает необходимость отказаться от традиционных методов в нефилологических направлениях и отдать приоритет коммуникативному обучению [10; 34]. Исследования ученого показывают, что способность студентов использовать русский язык в профессиональной сфере связана не только с теоретическими знаниями, но и с практической деятельностью.

Зарубежная литература также предлагает широкий спектр подходов к этому вопросу. Так, в своих исследованиях У. Литтлвуд разработал теоретические и практические основы коммуникативного метода обучения языку и предложил механизмы его адаптации к различным специальностям [13; 59]. Таким образом, показана возможность использования иностранного языка не только как средства общего образования, но и как средства профессиональной подготовки.

В целом анализ существующей литературы показывает, что при обучении русскому языку по нефилологическим направлениям актуальны следующие проблемы:

- недостаточная мотивация студентов;*
- устаревание методических подходов;*
- ограниченные современные ресурсы;*

учебные материалы, не адаптированные к профессиональному направлению [7; 51].

В то же время во многих источниках признаётся, что сочетание коммуникативного, компетентностного и интегративного подходов, а также использование информационных технологий способно вывести языковое образование на качественно новый уровень [2; 113].

Используемые в статье методологические основы базируются на трёх основных принципах: коммуникативном подходе, компетентностном подходе и интегративном методе.

5. Коммуникативный подход.

Теоретические основы коммуникативного подхода получили глубокую разработку в исследованиях Е.И.Пасова и Н.И.Жинкина [3; 47; 8; 91]. На основе данной методики на занятиях моделируются различные коммуникативные ситуации: беседы, ролевые упражнения, дискуссии, сценарии профессионального общения. Этот метод помогает овладеть языком как живым, настоящим инструментом.

6. Компетентностный подход.

Компетентностный подход получил широкую теоретическую основу А.В. Хуторской [6; 56]. По его словам, в процессе обучения языку главной задачей является формирование языковой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности ученика или студента. Например, для экономистов особое значение имеют такие практические навыки, как понимание текстов контрактов на русском языке, чтение технической документации для инженеров, интерпретация клинических случаев для медицинского персонала.

7. Интегративный метод.

На основе интегративного метода уроки русского языка сочетаются с другими профильными предметами. Как сказано во взглядах Полата на современные педагогические технологии, посредством интеграции студент приобретает знания из двух областей одновременно [9; 118]. Например, занятия русским языком в медицине могут проводиться на основе профессиональной терминологии и диагностических текстов. Таким образом студент не только укрепляет язык, но и знания по специальности.

8. Информационные и коммуникационные технологии.

Инструменты ИКТ играют важную роль в современном образовании. Электронные платформы, системы дистанционного обучения, онлайн-словари и мультимедийные программы развивают у студентов навыки самостоятельной

работы. Исследования Селвина также показывают, что цифровые инструменты дают возможность индивидуализировать процесс обучения [15;73].

Все методические подходы подкрепляются практическими занятиями. В частности, такие методы, как проектное обучение, ролевые игры, моделирование профессиональных ситуаций, повышают готовность студентов к работе.

В данном исследовании были разработаны рекомендации по совершенствованию обучения русскому языку на нефилологических специальностях. В таблице на практических примерах выделены направления усиления коммуникативного подхода, адаптации к профессиональному направлению, использования информационно-коммуникационных технологий, развития проектной деятельности, формирования межкультурной компетентности (табл. 1).

	Направление рекомендации	Форма реализации	Пример
	Развитие коммуникативного подхода	Организация ролевых игр, диалогов и дискуссий	Упражнение “Профессиональный разговор” обсуждение условий контракта для экономистов, диалог «пациент – врач» для медицинских работников
	Адаптация к профессиональному направлению	Разработка специальных текстов, заданий на основе профессиональной лексики	Чтения и интерпретации технического паспорта на русском языке для инженеров
	Использование информационно-коммуникационных технологий	Внедрение онлайн – платформ, интерактивных презентаций, электронных словарей	Закрепление терминологической лексики через Quizlet или Kahoot

	Развитие проектной деятельности	Вовлечение небольших групп студентов в проекты, связанные с профессиональной деятельностью	Проект «Бизнес-план на русском языке» - для студентов-экономистов.
	Формирование межкультурной компетентности	Изучение и анализ текстов, фильмов и статей	Чтение и анализ рассказов русских писателей и их связь с профессиональной деятельностью

Таблица 1. Рекомендации по совершенствованию обучения русскому языку на нефилологических специальностях

Приведённый анализ показывает, что совершенствование методических основ обучения русскому языку на нефилологических специальностях является одной из важных задач, стоящих перед современной системой образования. Растет потребность студентов в формировании коммуникативной компетентности в соответствии с их профессиональной деятельностью, развитии навыков межкультурного общения и обучении эффективному использованию современных информационно-коммуникационных технологий.

Внедрение инновационных методов в учебный процесс, в частности использование проектной деятельности, упражнений на основе проблемных ситуаций, интерактивных игр и заданий, пригодных для профессиональной направленности, существенно повышает эффективность занятий русским языком. Рекомендации, представленные в таблице, служат для более системной организации этого процесса.

В целом совершенствование русскоязычного образования не только углубляет языковые знания студентов, но и обеспечивает их свободное мышление в профессиональной сфере, конкурентоспособность на международной арене, адаптивность к требованиям современного общества.

REFERENCES

1. Виноградов В.В. Язык художественной прозы. – Москва: Наука, 1980. – стр. 350
2. Галперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования – Москва: Наука, 1981. – стр. 280
3. Пассов Е.И. Коммуникативная методика обучения иностранным языкам. – Москва: Просвещение, 1991. – стр. 250
4. Бим И.Л. Теория и практика обучения русскому языку. – Москва: Русский язык, 1997. – стр. 400
5. Abdulazizov A. Til va madaniyat: muammolar va echimlar. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2000. – 210 b.
6. Хуторской А.В. Компетентностный подход в образовании. – Москва: Академия, 2002. – стр. 190
7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс [текст]. – Москва: АСТ, 2008. –стр. 320
8. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации [Текст]. – Москва: Наука, 1998. – стр. 230
9. Полат Е.С. Современные педагогические технологии [Текст]. – Москва: Академкнига, 2010. – стр. 280
10. Mirzaev Sh. Rus tili o'qitish metodikasi asoslari – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2012. – 160 b.
11. Warschauer M. Technology and Language Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 220 p.
12. Richards J.C., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching [Text]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 250 p.
13. Littlewood W. Communicative Language Teaching – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 200 p.
14. Дьяченко М.И. Психология профессиональной деятельности [Текст]. – Москва: Академкнига, 2015. – стр. 350
15. Selwyn N. Education and Technology. – London: Continuum, 2011. – 190 p.